

ТЕЧЕНИЕ ПНЕВМОНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕСТАЦИОННОГО ВОЗРАСТА

Бабаджанова Хурсаной Мелибаевна

Ассистент кафедры «Педиатрия» Ферганского медицинского
института общественного здоровья.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18013872>

ARTICLE INFO

Received: 18th December 2025

Accepted: 19th December 2025

Online: 20th December 2025

KEYWORDS

пневмония новорожденных,
гестационный возраст,
внутриутробное
инфицирование,
респираторная адаптация.

ABSTRACT

Актуальность изучения неонатальных пневмоний обуславливается ростом тяжести и исхода заболевания. Все чаще стали регистрироваться неонатальные пневмонии с крайне тяжелым и «молниеносным» течением, появляются антибиотикоустойчивые и антибиотикозависимые микроорганизмы, затрудняющие лечение и прогноз заболевания [3, 4]. Заболеваемость пневмонией составляет около 2% среди доношенных и около 10% среди недоношенных детей и достигает до 40% у новорожденных, находящихся в отделении реанимации и интенсивной терапии на различных видах респираторной терапии. Внутриутробное инфицирование и развитие воспалительного процесса – одна из основных причин высокой частоты нарушений респираторной адаптации. Статья содержит обзор данных литературы по этиологии, патогенезу и диагностике пневмонии у новорожденных

Патология дыхательной системы является одной из основных причин высокой заболеваемости и смертности новорожденных детей [1, 2]. Врожденная пневмония – термин, используемый для обозначения воспаления в легких, развившегося у плода еще до рождения или в течение 3-х суток после рождения, при котором поражение легких является основной формой заболевания или частью генерализованного инфекционного процесса [2]. Однако при выявлении пневмонии у ребенка в возрасте старше 48 часов, находящегося в условиях акушерского или педиатрического стационара, довольно трудно провести дифференциальный диагноз между врожденной и нозокомиальной пневмониями, поскольку клиническая манифестация часто не имеет специфических отличий. И одним из наиболее тяжелых её проявлений являются неонатальные пневмонии. В 2007 году M.D. Nissen опубликовал данные о том, что ежегодно в мире от пневмонии умирает от 750 000 до 1,2 млн. новорожденных, что составляет 10 % от мировой детской смертности. Вместе с тем, по мнению N.J. Mathers, врожденной пневмонией считается заболевание, возникшее с рождения при наличии положительного теста на культуру трахеального аспирата в течение первых 4 ч после

родов. Некоторые исследователи применяют термин неонатальная пневмония (НП), - объединяющий врожденную, аспирационную и приобретенную пневмонии [1, 2].

Этиология и эпидемиология врожденных и нозокомиальных пневмоний отличаются в зависимости от популяции, к которой принадлежит младенец, установок клиники, особенностей перинатального периода, гестационного возраста и определений пневмонии, принятых в данном регионе. Предрасположенность новорожденных к возникновению инфекционных осложнений может быть обусловлена не только особенностями госпитальных штаммов микроорганизмов, но и состоянием иммунной системы новорожденных детей. Массивная и длительная антибиотикотерапия, проводимая пациентам ОРИТ новорожденных, негативно влияет на биоценоз слизистых оболочек, становление местного и общего иммунитета новорожденного ребенка. Анализируя данные ряда исследователей следует констатировать, что в современных условиях этиология пневмоний у новорожденных полиморфна. Из микробной инфекции в этиологии заболевания в первую очередь играет роль грамположительная флора, особенно стрептококк с превалированием его пиогенного штамма. Пневмококк, который является одним из основных этиологических факторов внебольничных пневмоний, у новорожденных с врожденными пневмониями отмечается в 3 раза реже. Из группы стафилококков наиболее часто выявляется эпидермальный штамм, и он преобладает над золотистым. На втором месте по частоте в этиоструктуре врожденных пневмоний стоит грамотрицательная флора с преобладанием энтеробактеров. В этиоструктуре отмечается и сочетанная бактериально-бактериальная флора. Причем, по данным ряда авторов, преобладают те же микроорганизмы, что и при моноинфекциях. При микробных ассоциациях также чаще высеваются энтеробактеры. Так, в основном отмечается сочетание энтеробактеров с гемолитическим стрептококком, золотистым стафилококком, синегнойной палочкой. При сочетанной инфекции энтеробактеры с синегнойной палочкой не исключена контаминация. Большинство исследователей также считают ее контаминационной инфекцией, хорошо развивающейся во влажных средах неонатальных реанимационных отделений. При ИФА в крови новорожденных детей с пневмониями в основном выявляются Ig класса G к ЦМВ и ВПГ и в единичных случаях - к микоплазмам и хламидиям. Так как микопlasма и хламидии не проходят плацентарный барьер, инфицирование происходит интранатально при прохождении плода по родовым путям. А инфицирование ЦМВ и ВПГ происходит в антенатальном периоде, так как Ig класса G выявляются сразу после рождения ребенка. Особую медико-социальную значимость имеют неонатальные инфекции у недоношенных детей. Внутриутробная трансплацентарная пневмония, источником является мать, заражение происходит в утробе. Инфекция к плоду попадает гематогенным путем, то есть через кровь. Характерно наличие очага инфекции в материнском организме. Нередко данный тип болезни может сопровождаться сепсисом. У младенцев в первые часы рождения, при наличии внутриутробной пневмонии, могут наблюдаться следующие симптомы: дыхательная недостаточность; одышка; посинение кожных покровов; влажные хрипы. Рентген может сразу после рождения, подтвердить наличие очагов поражения. Внутриутробная амниотическая, источник инфекции - мать,

возбудители болезни проникают в организм плода вместе с околоплодными инфицированными водами, которые младенец заглатывает. Одним из признаков наличия поражения является диагностирование у женщины многоводия.

Интранатальная, где источником выступает организм матери. Заражение происходит в период движения плода по родовым путям. Путь передачи инфекции контактный - обсеменение возбудителями, содержащимися в амниотической жидкости (околоплодных водах) и слизистых выделениях. Признаки проявляются не сразу, а после 2-3 суток после рождения. Клиническая картина схожа с внутриутробным инфицированием. Начальный этап характеризуется: дыхательной недостаточностью; токсикозом; слабостью, вялостью; младенец отказывается от груди; из ротовой полости выделяется пена. Нередки следующие признаки: диарея; отит; конъюнктивит. Постнатальная пневмония (домашняя), источником инфекции являются окружающие малыша люди дома. Заражение происходит после выписки из роддома. Путь передачи возбудителя инфекции происходит по воздуху - аэрогенный способ. Чаще всего заболевание связывают с наличием пневмококковых возбудителей и массивным обсеменением верхних дыхательных путей.

Постнатальная нозокомиальная (внутрибольничная), источником инфекции выступают медицинские работники и оборудование. Инфицирование происходит после рождения. Путей заражения несколько - бронхогенный (болезнь зарождается в бронхах), контактный, аэрогенный (редкое заражение через воздух). Чаще начинаются на первой неделе жизни с общих симптомов токсикоза. Характеризуется признаками острого токсикоза и изменением кислотно-щелочного баланса в сторону увеличения кислотности. Чаще симптомы имеют стёртые признаки, может иметь быстрое течение со смертельным исходом.

У младенцев на ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких) может развиваться ранняя пневмония - в первые 5 суток, и поздняя - в последующие 5 дней. При диагностике неонатальных пневмоний должны учитываться все факторы, так как описанные клинические проявления неспецифичны и могут наблюдаться у новорожденных детей на фоне респираторного дистресс-синдрома, а нередко в сочетании с внутриутробной респираторной инфекцией. Поэтому в диагностике большое значение имеют рентгенологическое и лабораторное обследования, вспомогательные диагностические критерии. Заключение Этиологическая структура пневмоний у новорожденных представлена широким спектром возбудителей. Широкий спектр микроорганизмов и тяжелое течение заболевания связаны с иммунодефицитным состоянием у новорожденных. Клиническая картина неонатальной пневмонии зависит от гестационного возраста ребенка и редко характеризуется классическими клинико-рентгенологическими признаками. Ранние клинические проявления пневмонии у новорожденных неспецифичны и определяются на основании нарушения общего состояния. Все это позволит оптимально купировать воспалительный процесс респираторного тракта, сократить сроки искусственной вентиляции легких и предотвратить развитие осложнений у новорожденных..

Литература:

1. Неонатология – национальное руководство / под ред. академика РАМН проф. Н.Н. Володина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 749 с.
2. Геппе, Н.А. Новая рабочая классификация бронхолегочных заболеваний у детей / Н.А. Геппе, Н.Н. Розина, И.К. Волков // Доктор. Ру. – 2009. – № 2. – С. 7-13.
3. Barton, L. Causes of death in the extremely low birth weight infant/ L. Barton, J.E. Hodgman, Z. Pavlova //Pediatrics. – 1999. – Vol. 103. – №2. – P. 446-51.
4. Stoll, B.J. Very low birth weight preterm infants with early onset neonatal sepsis: the predominance of gram-negative infections continues in the National Institute of Child Health and Human Development Neonatal Research Network, 2002- 2003 / B.J. Stoll, N.I. Hansen, R.D. Higgins // Pediatr. Infect. Dis J. –2005. – Vol. 24. – №7. – P.635-9.
- 5.Черняховский, О.Б. Внутриутробные инфекции у новорожденных, факторы риска / О.Б. Черняховский, И.В.Абрамова, О.Л. Полянчикова // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2009. – № 1. – С. 80-88.
6. Anvarovna, A. I. (2022). PNEUMONIA IN 1-YEAR-OLD CHILDREN: SYMPTOMS, TREATMENT AND PREVENTION.
7. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ТЕЧЕНИЕ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ОСЛОЖНЕНИЯ И ХАРАКТЕР ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ Г. ФЕРГАНЫ. Scientific Impulse, 1(4), 973-981.
8. Анваровна А.И., Мелибаевна Б.Х., Максамаджоновна Р.З., Захриддинович И.Б., Ислонкулович У.М. (2023). ТЕХНОЛОГИИ РАННЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА И МЕДИЦИНСКИЕ НАВЫКИ У ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ. Всемирный бюллетень социальных наук, 18, 76-78.